

**LAPORAN PRAKTIKUM KIMIA ORGANIK
(TPK18225)**

**PERCOBAAN IV
ANALISIS KUALITATIF UNSUR-UNSUR DALAM SENYAWA
ORGANIK**

Disusun untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Praktikum Kimia Organik
(TPK18225)

Dosen Pengampu:

Ratna Kartika Irawati, S.Pd., M.Pd.

Asisten Dosen:

Rahmiati

Raudatul Janah

Disusun Oleh:

Ema Amilia
180101090170

**PROGRAM STUDI TADRIS KIMIA
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN ANTASARI BANJARMASIN
MARET 2020**

PERCOBAAN IV

- Judul** : Analisis kualitatif Unsur-unsur Senyawa Organik
- Tujuan** : Mengidentifikasi unsur karbon, hidrogen, belerang halogen atau nitrogen pada senyawa organik.
- Hari/Tanggal** : Sabtu/28 Maret 2020
- Tempat** : Laboratorium Kimia FTK UIN Antasari Banjarmasin
-

I. DASAR TEORI

Dulu senyawa karbon tidak dapat dibuat di dalam laboratorium akan tetapi setelah Fredich Wohler berhasil membuat urea melalui pemanasan pada tahun 1923, maka senyawa organik lain mulai dibuat dilaboratorium. Adanya unsur karbon dan hidrogen dalam sampel organik, secara lebih pasti dapat ditunjuk melalui cara kimia yaitu dengan uji pembakaran. Pembakaran sampel organik akan karbon (C) menjadi karbon dioksida (CO₂) dan hidrogen (H) menjadi H₂O. Gas CO₂ dapat dikenali berdasarkan sifatnya yang mengeruhkan air kapur, sedang air dapat dikenali dengan kertas kobalt. Air dapat mengubah warna kertas kobalt dari biru menjadi merah muda (pink).

Karbon dan hidrogen akan teoksidasi menjadi CO₂ dan H₂O. karbon dioksida (CO₂) dikenali dengan menggunakan air kapur, sedang air dikenali dengan menggunakan kertas kobalt (Ralph, 2001)

Analisis unsur senyawa organik dilakukan dengan cara sebagai berikut. Sejumlah massa tertentu sampel dibakar dan karbon dioksida dan air yang dihasilkan dijebak dengan absorben yang tepat, dan peningkatan massa absorben diakibatkan oleh karbon dioksida dan air yang diserap. Dari nilai ini jumlah karbon dan hidrogen dan hidrogen dalam sampel dapat ditentukan. Metode pembakaran telah dikenal sejak dulu. Metode ini telah digunakan oleh Lavoisieur dan secara signifikan disempurnakan oleh Liebig. Metode modern untuk menentukan jumlah karbon dioksida dan air adalah dengan kromatografi gas bukan dengan metode penimbangan. Namun, prinsipnya tidak berubah sama sekali. (Yoshito, 2009)

Identifikasi struktur senyawa organik merupakan masalah yang dihadapi dalam laboratorium kimia organik. Senyawa organik dapat diperoleh dari hasil suatu reaksi atau hasil isolasi bahan-bahan alam. Dalam sintesis seringkali dijumpai senyawa baru atau senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam isolasi bahan akan diperlukan suatu analisis struktur dari bahan yang diisolasi untuk mengetahui senyawa yang diperoleh.

Untuk keperluan identifikasi senyawa organik tersebut, diperlukan cara yang sistematis dan logis. Cara umum untuk mendukung keperluan identifikasi senyawa yang belum diketahui terdiri dari beberapa langkah:

1. Penentuan konstantan sifat fisika
2. Analisa kualitatif unsur yaitu menentukan unsur-unsur yang ada dalam suatu senyawa.
3. Penentuan sifat kelarutan dari senyawa tersebut.
4. Analisis gugus fungsi dengan bantuan spektrofotometer inframerah.
5. Uji karakteristik kimia yaitu untuk menentukan golongan (keton, alkohol, dll) bahan yang belum diketahui.
6. Penelusuran studi literatur untuk senyawa yang mempunyai golongan yang sama dapat dipastikan dengan mudah nama senyawa yang tidak diketahui.
7. Pembuatan senyawa turunan yaitu untuk memastikan senyawa yang diidentifikasi.

Sekalipun telah banyak ditemukan unsur yang terdapat di alam. Namun unsur yang ada dalam senyawa organik pada umumnya meliputi unsur-unsur nitrogen, klorida, iodide, belerang, hidrogen, oksigen dan karbon. Unsur hidrogen, belerang dan klorida dapat dideteksi sebagai senyawa ionic yang dihasilkan dari reaksi antara natrium dengan unsur-unsur tersebut pada suhu tinggi. Di dalam reaksi senyawa organik diubah menjadi natrium halide dan belerang diubah menjadi natrium sulfide.

Beberapa identifikasi unsur dalam senyawa organik adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Hidrogen

Karena jumlah senyawa organik yang tidak mengandung hidrogen adalah sangat sedikit. Identifikasi hidrogen dalam senyawa organik tidak begitu banyak bermanfaat. Hidrogen diisolasi dengan jalan pembakaran dan air yang dihasilkan ditentukan dengan pereaksi Karl-

fiber, pereaksi kalsium karbida, magnesium nitrida ataupun spektroskopi IR.

b. Identifikasi Oksigen

Identifikasi oksigen dalam senyawa organik membutuhkan peralatan yang khusus dan mahal. Senyawa yang dicampur arang diuraikan dalam nitran gas nitrogen dan uap yang terjadi dialirkan pada kontak kaca yang dipanaskan pada suhu 100⁰C. Dalam hal ini oksigen organik senyawa kualitatif diubah menjadi karbon monoksida yang diidentifikasi yang diidentifikasi dengan iod peroksida.

c. Identifikasi Nitrogen

Identifikasi ini dilakukan dengan percobaan Lassagne yaitu destruksi reduksi. Senyawa dengan pemanasan logam natrium. Nitrogen yang terikat secara organik dalam hal ini diubah menjadi natrium sianida.

Sianida yang terbentuk diidentifikasi dalam asam asetat dengan timbel(II) asetat (pewarna hitam) atau dalam larutan alkali dengan natrium pentasianoferat(II) (pewarna violet)

d. Identifikasi Nitrogen + Belerang

Jika suatu senyawa organik mengandung nitrogen dan belerang bersama-sama dengan destruksi Lassagne akan terbentuk tiosianat, tergantung dari campuran nitrogen/belerang apakah nantinya akan terbentuk natrium siania/natrium sulfide. Identifikasi tiosianat dapat dilakukan dengan besi(III) kloridaa.

e. Identifikasi Halogen

Senyawa halogen organik dengan berat molekul rendah yang dapat terbakar ditunjukkan dengan batang pengaduk gelas dibasahi dengan ammonia dan diletakkan dalam gas hasil pembakaran, akan terjadi kabut ammonium halogenida.

$[C,X,N] + O_2 \rightarrow HX + CO_2$ dalam senyawa organik

$HX + NH_3 \rightarrow NH_4^+$ (mengendap) X= F, Cl, Br, I

Senyawa halogen yang sedikit dan tidak mudah menguap dapat ditentukan dengan percobaan Beilstein. Untuk itu sejumlah kecil cuplikan dipanaskan dengan kawat tembaga. Jika ada halogen yang akan terjadi nyala api hijau biru yang disebabkan oleh tembaga halogenida.

$[C,X] + Cu \rightarrow CuX_2$

Dengan penguraian metode Lassaigne, senyawa yang mengandung halogen memberikan natrium halogenida termasuk natrium flourida. Oleh karena itu, halogenida ini dapat dikarakterisasi dengan cara sama yang berlaku untuk anorganik, dengan reaksi.

$[C,X] + Na \rightarrow NaX$

f. Identifikasi Fosfor

Dalam sebagian besar senyawa organik seperti farmasenik, fosfor merupakan turunan asam fosfat dan dapat diidentifikasi sebagai fosfor setelah terhidrolisis. Jika tidak demikian, senyawa fosfor organik dideteksi oksidatif dengan cara memanaskannya dengan asam nitrat dan natrium peroksida serta Bom wurzsohiniff (cawan nikel yang ditutup dan disekrup). Disini juga akan terjadi fosfor yang dapat diidentifikasi dengan cara terkenal yaitu ammonium.

$[C,P] + Na_2CO_2 \rightarrow Na_3PO_3$

$[C,P] + HNO_3 \rightarrow H_3PO_4$

II. HIPOTESIS

- Unsur yang terkandung dalam gula adalah unsur C, H, dan O
- Unsur yang terkandung dalam kloroform adalah C, H, Cl
- Unsur yang terkandung dalam putih telur adalah C, H, O, N, S, P

III. ALAT DAN BAHAN

1. Alat :

- Pipa bengkok/selang
- Pembakar spiritus
- Penutup gabus
- Tabung reaksi
- Pipet tetes
- Penjepit tabung reaksi
- Corong

- h. Kertas saring
 - i. Kaki tiga
 - j. Kawat kasa
 - k. Cawan porselen
2. Bahan:
- a. Kristal FeSO_4
 - b. H_2SO_4
 - c. KF 5%
 - d. CH_3COOH
 - e. Gula
 - f. Pb Asetat
 - g. HNO_3 encer
 - h. AgNO_3
 - i. Putih telur
 - j. Aquades
 - k. NH_4OH
 - l. CuO
 - m. Logam Na
 - n. $\text{Ca}(\text{OH})_2$
 - o. Kloroform

IV. PROSEDUR KERJA

1. Uji unsur C dan H

- a. Masukkan 2 gram bubuk CuO dalam cawan penguapan
- b. Panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus
- c. Saat masih panas, campur dengan 0,2 gram gula
- d. Masukkan ke dalam tabung reaksi
- e. Tutup tabung reaksi dengan gabus
- f. Panaskan campuran
- g. Amati perubahan yang terjadi

2. Metode Peleburan Na

- a. Masukkan potongan logam Na dalam tabung reaksi I dan II yang kering
- b. Tambahkan putih telur dan kloroform pada masing-masing tabung
- c. Panaskan secara perlahan
- d. Masukkan ke dalam cawan porselen yang berisi aquades

- e. Panaskan cawan porselen pada pembakar spiritus
- f. Saring dan gunakan filtratnya untuk uji selanjutnya
 - 1) Uji adanya Nitrogen
 - a) Tambahkan Kristal FeSO_4 dalam filtrat peleburan Na. kemudian panaskan
 - b) Tambahkan H_2SO_4 pada larutan dan tambahkan KF 5%
 - c) Amati perubahan yang terjadi
 - 2) Uji adanya Sulfur/belerang
 - a) Tambahkan CH_3COOH ke dalam filtrate peleburan logam Na
 - b) Tambahkan Pb asetat ke dalam tabung reaksi
 - c) Amati perubahan yang terjadi
 - 3) Uji adanya halogen
 - a) Tambahkan HNO_3 encer ke dalam filtrat peleburan logam Na
 - b) Tambahkan AgNO_3 lalu menyaringnya
 - c) Endapan yang dihasilkan ditambahkan NH_4OH
 - d) Amati perubahan apa yang terjadi

V. HASIL PENGAMATAN

1. Uji Adanya Unsur C dan H

Sampel	Perubahan larutan kapur	Dinding tabung reaksi
Gula	Berwarna putih susu atau keruh	Terdapat butiran-butiran embun

2. Uji adanya unsur N

Sampel	Penambahan FeSO_4	Pemanasan	Penambahan H_2SO_4	Penambahan KF 5%
Putih telur	Larutan coklat muda	Endapan hitam	Terbentuk 2 lapisan (bagian atas coklat muda dan bagian bawah hitam)	Endapan biru prusi

3. Uji Adanya unsur S

Sampel	Penambahan CH_3COOH	Penambahan Pb Asetat
Putih telur	Tidak berwarna	Endapan hitam

4. Uji adanya unsur Halogen

Sampel	Penambahan HNO_3	Penambahan AgNO_3	Penambahan NH_4OH
Kloroform	Larutan bening	Endapan putih dan larutan susu	Larut dan timbul gas menyengat.

VI. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada percobaan kali ini bertujuan untuk dapat menganalisis secara kualitatif suatu unsur dalam senyawa organik serta menentukan kelarutan dan unsur-unsur yang ada dalam senyawa organik.

Pada dasarnya, suatu identifikasi struktur senyawa organik merupakan masalah yang dihadapi dalam laboratorium kimia organik. Senyawa organik dapat diperoleh dari hasil suatu reaksi atau hasil isolasi bahan-bahan alam. Sekalipun telah banyak ditemukan unsur-unsur yang terdapat di alam. Namun unsur yang ada dalam senyawa organik meliputi unsur-unsur nitrogen, klorida, iodide, belerang, hidrogen, oksigen, dan karbon.

Pada percobaan ini dilakukan identifikasi terhadap unsur C, H, O, N, S, dan unsur halogen pada sampel gula, putih telur, dan kloroform.

Percobaan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Uji adanya unsur H dan C

Pada percobaan ini menggunakan bantuan Cu yang dapat mempercepat proses reaksi pembakaran gula. Cu itu juga bekerja sebagai oksidator atau tugasnya mereduksi gula. Sedangkan gula akan menjadi pereduksi atau bertugas mengoksidasi Cu.

Ketika gula dipanaskan dalam tabung reaksi, terjadi reaksi kimia yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Perubahan warna pertama yang terjadi ialah berwarna merah kecoklatan, kemudian setelah suhunya

semakin dinaikkan, gula dan Cu pada tabung reaksi yang dipanaskan itu, berubah lagi warnanya menjadi hitam.

Gas yang dihasilkan dalam pembakaran gula dan Cu dialirkan dengan pipa bengkok atau selang ke tabung reaksi lain yang berisi Ca(OH)_2 . Beberapa saat kemudian, air kapur pada tabung reaksi semakin berubah menjadi keruh akibat aliran gas hasil pembakaran zat-zat pada tabung reaksi. Di mana keruhnya air kapur atau memiliki warna putih susu Ca(OH)_2 ini menunjukkan bahwa pembakaran gula menghasilkan CO_2 . Dan dapat dinyatakan bahwa gula memiliki kandungan unsur C dan O.

Kemudian timbul gelembung-gelembung gas kecil (mendidih) dan menibulkan uap air yang ditandai dengan dinding tabung reaksi yang memiliki butiran embun. Dimana timbulnya uap air tersebut menandakan bahwa saat gula dibakar atau dipanaskan, terjadi reaksi kimia. Gelembung-gelembung kecil itu juga muncul pada air kapur karena terhubung dengan gas yang berasal pembakaran gula dengan tembaga.

Persamaan reaksinya adalah :

2. Metode peleburan Na

Cara mengidentifikasi suatu unsur dapat menggunakan logam natrium. Pertama-tama, logam natrium yang berwarna keperakan dipanaskan di dalam dua tabung reaksi yang kering, apabila tabung reaksi yang dipakai masih basah atau mengandung air maka akan terjadi letupan jika bereaksi dengan Na hal ini dikarenakan Na sangat reaktif dengan air. Setelah itu ditambahkan putih telur pada tabung reaksi I dan kloroform pada tabung reaksi II selanjutnya kedua tabung dipanaskan dan dimasukkan ke dalam cawan porselen yang berisi aquades tujuan dari dimasukkannya tabung reaksi tersebut ke dalam cawan porselen yang berisi aquades adalah agar Na bereaksi menjadi NaOH membentuk endapan cawan porselen tersebut dipanaskan sampai timbul gas, yang kemungkinan adalah gas H_2

Reaksi yang terjadi adalah:

Setelah itu disaring adapun tujuan dari penyaringan adalah untuk memperoleh filtrate atau menghilangkan endapan yang ada.

a. Uji adanya Nitrogen

Pada percobaan ini dilakukan dengan percobaan Lassargne yaitu destruksi reduksi. Senyawa dengan pemanasan logam natrium. Nitrogen yang terikat secara orhanik dalam hal ini diubah menjadi natrium sianida.

Sianida yang terbentuk diidentifikasi dalam asam asetat dengan Pb Asetat (pewarna hitam) atau dalam larutan alkali dengan natrium pentasianoferat(II) (pewarna violet)

Pada percobaan kali ini untuk mengetahui adanya nitrogen maka filtrate dengan sampel putih telur ditambahkan Kristal $FeSO_4$ yang menghasilkan larutan coklat muda dan setelah dipanaskan ada endapan hitam sedikit. Kemudian ditambahkan H_2SO_4 , larutan menjadi gel yang terbentuk 2 lapisan, atas berwarna coklat muda dan bawah berwarna hitam. Kemudian adanya penambahan KF 5 % ini terbentuk endapan biru. Penambahan KF berfungsi untuk mengidentifikasi adanya nitrogen dalam larutan. Jika dalam larutan ada nitrogen maka akan timbul endapan biru. Dan pada saat percobaan terbukti adanya endapan biru sama seperti teori.

b. Uji adanya unsur S

Jika suatu senyawa organik megandung nitrogen dan belerang bersama-sama dengan destruksi Lassargne akan terbentuk tiosianat, tergantung dari campuran nitrogen atau belerang apakah nantinya akan terbentuk natrium sianida atau natrium sulfida. Identifikasi tiosianat dapat dilakukan dengan besi(III) klorida.

Untuk mengetahui adanya belerang maka filtrate hasil dari penambahan putih telur (tabung reaksi I) dan kloroform (tabung reaksi II) ditambah CH_3COOH dan Pb asetat. Setelah penambahan kedua larutan pada tabung reaksi I terbentuk endapan hitam. Hal ini menunjukkan pada tabung reaksi I yang menghasilkan endapan hitam yaitu filtrate penambahan putih telur mengandung belerang.

Persamaan reaksinya adalah:

Penambahan Pb asetat bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya belerang dalam suatu larutan.

c. Tes adanya Halogen

Pada dasarnya senyawa halogen organik dengan berat molekul rendah yang dapat terbakar ditunjukkan dengan batang pengaduk gelas dibasahi ammonia dan diletakkan dalam gas hasil pembakaran, akan terjadi kabut ammonium halogenida.

Pada percobaan ini melakukan percobaan yang cukup sederhana yaitu filtrat pada tabung II ditambah HNO₃ encer larutan akan menjadi lebih bening, kemudian ditambah AgNO₃ encer berlebih menghasilkan endapan putih dan larutan putih susu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam larutan mengandung klorida karena terbentuk endapan putih dan larut dalam ammonia. Sedangkan halogen yang lain tidak larut dalam ammonia.

Persamaan reaksinya adalah:

VII. KESIMPULAN

Senyawa organik adalah senyawa di dalamnya tersusun atas unsur C, H, O, N, S, dan unsur halogen. Unsur-unsur tersebut dapat diidentifikasi dengan cara analisis kualitatif. Pada percobaan ini digunakan sampel gula, putih telur, dan juga kloroform.

Ketika uji kandungan unsur C dan H dilakukan menggunakan sampel gula diperoleh hasil bahwa sampel tersebut mengandung unsur C yang dibuktikan dengan mengeruhnya air kapur atau berubah warna menjadi putih susu yang menandakan bahwa air kapur tersebut bereaksi dengan CO₂ hasil pembakaran gula. Pada percobaan ini gula juga mengandung unsur H dibuktikan dengan adanya uap air yang dihasilkan sehingga membuat tabung reaksi menjadi berembun.

Pada uji kandungan unsur nitrogen filtrate penambahan putih telur mengandung unsur nitrogen hal ini dibuktikan ketika diberikan penambahan larutan KF 5% terbentuk endapan berwarna biru.

Pada uji kandungan belerang pada filtrate penambahan putih telur positif mengandung unsur belerang karena pada saat percobaan filtrate tersebut ketika ditambahkan Pb asetat menghasilkan endapan hitam.

Pada uji kandungan unsur halogen pada filtrate penambahan kloroform positif mengandung unsur halogen yaitu Cl karena ketika direaksikan dengan AgNO_3 dia menghasilkan endapan putih.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairil, dkk. (1996). *Pengantar Praktikum Kimia Organik I*. Yogyakarta: F.MIPA UGM.
- Fessenden and Fessenden. (1999). *Kimia Organik I*. Jakarta: Erlangga.
- Petrucci, R. H. (2000). *Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern*. Jakarta: Erlangga.
- Redjeki, T. (1999). *Kimia dasar II*. Surakarta: UNS Press.
- Siregar, M. (1988). *Dasar Kimia Organik I*. Jakarta: Depdikbud.
- Susanti, E. (2011). *Petunjuk Praktikum Kimia Organik I*. Surakarta: UNS Press.
- Takeuchi, Y. (2006). *Teks Pengantar Kimia*. Tokyo: Iwanami Shouten.